

AVTOMOBILSOZLIK LEKSIKASIDA TRANSTERMINOLOGIZATSIYA VA SEMANTIK KO'CHISH JARAYONLARI

Bazarbaev Azamat Baxramovich

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18958664>

Avtomobilsozlik leksikasining shakllanishi va rivojlanishida transterminologizatsiya hamda semantik ko'chish muhim o'rin tutadi. Zero, mazkur soha mustaqil holda emas, balki mexanika, fizika, elektronika, kimyo, dizayn, axborot texnologiyalari kabi qator fan va texnika tarmoqlari bilan uzviy bog'liq holda taraqqiy etadi. Shu bois avtomobilsozlik terminologiyasida turli sohalarga mansub birliklarning ko'chishi, qayta ixtisoslashuvi va yangi ma'no kasb etishi tabiiy lisoniy jarayon hisoblanadi. Termin tushunchasi ilmiy adabiyotlarda maxsus sohada qo'llaniladigan, aniq va ixcham ma'noga ega bo'lgan leksik birlik sifatida izohlanadi. G.O.Vinokur texnik terminologiyada so'z yasalihi jarayonlarini tahlil qilib, terminlarning sohaviy ixtisoslashuvi va semantik torg'ayishiga e'tibor qaratadi [1]. R.A.Budagov esa termini fan tilining ajralmas qismi sifatida baholab, uning ma'no aniqligi va funksional cheklanganligini ta'kidlaydi [2]. A.V.Superanskaya terminologik tizimlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni ilmiy jihatdan asoslab, bir terminning boshqa sohaga o'tishi jarayonini transterminologizatsiya sifatida tavsiflaydi [3].

Transterminologizatsiya - bu bir sohada shakllangan terminning boshqa sohada yangi mazmun kasb etib qo'llanishidir. Bunda so'zning umumiy lug'aviy ma'nosi saqlanishi mumkin, ammo u muayyan tizim doirasida ixtisoslashgan mazmunga ega bo'ladi. Masalan, arch, fork, boot, bonnet kabi birliklar turli kontekstlarda boshqa ma'nolarni anglatgan bo'lsa-da, avtomobilsozlikda maxsus detal yoki qism nomi sifatida ishlatiladi. O'zbek tilida parma, qanot, tish, tom, yubka kabi so'zlar ham umumiy lug'at qatlamidan texnik terminologiyaga ko'chib, semantik torg'ayish orqali sohaviy mazmun kasb etgan. Bunday jarayon tilning sistemaviy tabiatini tasdiqlaydi. F. de Sossyur tilni o'zaro bog'langan elementlar tizimi sifatida tavsiflab, har bir birlik boshqa birliklar bilan munosabatda ma'no kasb etishini ta'kidlagan [4]. Shu nuqtayi nazardan, termin ma'nosi ham alohida emas, balki muayyan terminologik tizim doirasida shakllanadi. Bir tizimdan ikkinchisiga o'tish jarayonida esa uning semantik chegaralari o'zgaradi. Semantik ko'chish jarayoni metafora va metonimiya orqali amalga oshishi mumkin. Masalan, qanot so'zi biologik obyektga aylansa, avtomobilsozlikda u kuzovning tashqi qismiga nisbatan qo'llanadi. Bu o'xshashlik asosidagi metaforik ko'chishdir. Tish so'zi esa mexanizm detalining shakli va funksiyasiga ko'ra nomlanadi. Bunday nominatsiya insonning kognitiv tajribasiga tayanadi va atrof-muhitni anglash mexanizmini aks ettiradi.

Transterminologizatsiya natijasida terminlar orasida paradigmatic va sintagmatic munosabatlar qayta shakllanadi. Bir sohada umumiy bo'lgan tushuncha boshqa sohada markaziy tushunchaga aylanishi mumkin. Bu esa terminologik tizimlarning ochiq va dinamik ekanligini ko'rsatadi. Terminlar o'zaro aloqada, iyerarxik tartibda va semantik maydon doirasida joylashadi.

Avtomobilsozlik leksikasida mazkur jarayonlar innovatsiya va integratsiya bilan bog'liq holda kuchaymoqda. Elektronika va axborot texnologiyalari elementlarining avtomobil konstruksiyasiga kirib kelishi yangi terminlarning paydo bo'lishiga va mavjud terminlarning

qayta ixtisoslashuviga sabab bo'lmog'ida. Bu esa sohaviy leksikaning doimiy ravishda yangilanib borishini ta'minlaydi.

Xulosa qilib aytganda, transterminologizatsiya va semantik ko'chish avtomobilsozlik leksikasining boyish va takomillashish mexanizmlaridir. Ular tilning ichki imkoniyatlari va fanlararo integratsiya ta'sirida yuzaga keladi. Mazkur jarayonlar soha leksikasini dinamik, tizimli va funksional jihatdan murakkab qatlam sifatida tavsiflash imkonini beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии / Татаринов В.А. История отечественного терминоведения. Т. I. Классики терминоведения. Очерк и хрестоматия. – М.: Московский лицей, 1994. – С. 218 – 284.
2. Будагов Р.А. Человек и его язык. –М.: МГУ, 1976. – С.176.
3. Суперанская А.В. Общая терминология. Вопросы теории. – 6-е изд. – М.: URSS, 2012.
4. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Труды по языкознанию. –М., 1977. – 296 с.